

Acrobasis suavella (Zincken, 1818) (Lepidoptera, Pyralidae, Phycitinae), en Orense (Galicia, NO España)

Juan José Pino Pérez¹ & Rubén Pino Pérez²

¹ A Fraga, 7, Corzanes. 36457. Salvatierra de Miño, Pontevedra.

² Sierra Poniente, 4. 36949. Cangas, Pontevedra.

Cita: Pino Pérez, J. J. & Pino Pérez, R. 2025. *Acrobasis suavella* (Zincken, 1818) (Lepidoptera, Pyralidae, Phycitinae), en Orense (Galicia, NO España). *Boletín Biga*, 24: 44. Disponible también en <https://doi.org/10.5281/zenodo.17617366>.

• *Acrobasis suavella* (Zincken, 1818)

España: Orense, Rubiá, Biobra, *supra*, 29TPH7501406700, 825 m, herbazal y matorral mediterráneo entre encinas, *Quercetum rotundifoliae*; acude a una lámpara de 125 W de vapor de mercurio, 1 ej. en 6 horas, 29/06/2009, ♂ (fig. [3]), depositado en el Centro de Investigación Forestal de Lourizán, LOU-Arthr 41735 (andropigio, fig. [2]), *J. J. Pino, R. Pino*. También la hemos observado en otros lugares, como en Vilardesilva, 29TPH7774203571 (fig. [1]), 738 m de altitud, o Xagoaza, 29TPH6380000531, a 592 m (fig. [4]).

Especie aparentemente local en Galicia en el bosque meso y supramediterráneo orensano sanabriense generalista del *Genisto hystricis-Quercetum rotundifoliae*, con orlas espinosas de *Rubo ulmifolii-Rosetum corymbiferae* (Giménez de Azcárate & Amigo, 1996: 16, 53 [1]), donde crece su planta huésped habitual, *Prunus* sp. o *Crataegus* (Cf. Tek & Okyar, 2021: 24 [2]).

Bibliografía

- [1] Giménez de Azcárate Cornide, Joaquín & Amigo Vázquez, Javier. 1996. *Inventario da flora vascular de afloramientos calios de Galicia "Pteridophyta e Spermatophyta"*. Edición do Castro, Publicacións do Seminario de Estudos Galegos. Cadernos da área de ciencias biolóxicas. Inventarios, 12. 181 pp.
- [2] Tek, S. E. & Okyar, Z. 2021. A Contribution to the knowledge of insect-food plant associations on Rosaceae from Edirne province (Turkish Thrace). *Journal of Amasya University the Institute of Sciences and Technology*, 2(1): 38-49. Disponible en <https://dergipark.org.tr>.